

THE METHODOLOGY OF BLENDED LEARNING FOR THE FORMATION OF INTERCULTURAL AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE ENGLISH TEACHERS**N. Serikbaeva,**

Master student,

Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan,
Almaty, Republic of Kazakhstan**D. Dzhusubalieva**PhD, Professor Kazakh University of International Relations and World Languages named after Abylai Khan,
Almaty, Republic of Kazakhstan<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801420>**МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА****Серикбаева Н.А.**Магистрант, Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени Абылай хана,
Алматы, Республика Казахстан

Алматы, Республика Казахстан

Джусубалиева Д.М.д.п.н., профессор Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков имени
Абылай хана,
Алматы, Республика Казахстан

Алматы, Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801420>**Abstract**

This article is devoted to the implementation of mixed foreign language teaching for the formation of intercultural and communicative competence of future teachers of English and the existing diverse methods. The most common methods and the evolution of mobile technologies are also considered, in addition, descriptions of today's changes in the XXI century State programs of education and science of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 are given. Such as access to educational materials and technologies of online distance learning, which is relatively new for schools, and solving the problems of combining everyday models of classroom or classroom learning with distance learning, using the necessary digital technologies as an "inverted classroom" and effective use in Flipped class for students of a language university. For the effectiveness of mixed learning, this article develops models for the formation of intercultural and communicative competence of a future foreign language teacher in conditions of mixed learning.

The purpose of our research was to develop and substantiate the author's model of the formation of intercultural communicative competence (MCC) of future teachers of a foreign language in a pedagogical university.

One of the effective methods of visual systematization of the stages of this process is the modeling method, which makes it possible to combine empirical and theoretical in pedagogical research.

Аннотация. Статья посвящена проведению смешанного обучения при изучении иностранного языка для формирования межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей английского языка и существующим разнообразным методикам его проведения с участием цифровых технологий. В данной статье рассмотрены также наиболее распространенные методы проведения смешанного обучения, эволюция мобильных технологий, с учетом изменений в Государственных программах образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Одним из таких изменений стало проведение онлайн-дистанционного обучения во всех школах страны, что является относительно новым для школ, и решение проблем сочетания традиционных моделей аудиторного или классного обучения с дистанционным обучением, с использованием необходимых цифровых технологий, таких как «перевернутый класс» и эффективное использования в Flipped class для студентов языкового вуза. Для эффективности смешанного обучению в данной статье мы описываем разработанную нами модель формирования межкультурной-коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка в условиях смешанного обучения.

Целью нашего исследования являлась разработка и обоснование авторской модели формирования межкультурной коммуникативной компетенции (МКК) будущих учителей иностранного языка в педагогическом вузе с использованием технологии смешанного обучения. Одним из эффективных **методов** наглядной систематизации этапов данного процесса выступает метод моделирования, который дает возможность объединить эмпирические и теоретические методы в педагогическом исследовании.

Keywords: digital technologies, information and communication technologies, high school, Internet. ICT, m_Learning, e-learning, web quest, flipped class, eTutorium LMS, quizizz, learning Apps, Moodle, Eliademy, Stepic.

Ключевые слова: цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии, старшие классы, Интернет. ИКТ, m- Learning, e-learning, web quest, flipped class, eTutorium LMS, quizizz, learning Apps, Moodle, Eliademy, Stepic.

Введение

Процессы глобализации и активное развитие новых технологий существенно влияют практически на все сферы экономики страны, и на вузовское образование в том числе. В ответ на данные вызовы времени в системе образования Казахстана, как и во всем мире, проходят значительные трансформации, соответствующие требованиям современного общества. В высшем образовании идет активная модернизация обучения, с использованием цифровых технологий. Большое влияние на процесс обучения XXI века оказывают интернет и онлайн технологии. Использование цифровых технологий в традиционном обучении, сегодня широко развито в образовательной среде практически всех вузов Казахстана. Сегодня у нас есть возможность использовать все инструменты информатизации образования, включая и дистанционное обучение, дающее возможность самостоятельно осваивать знания, как в своем учебном заведении, так и в других учебных заведениях мира [1].

В цифровую эпоху переход к модели, которая успешно сочетает традиционные формы обучения (в аудитории) и электронного обучения (e-learning), кажется более логичным, поскольку мы находимся в «смешанном» мире, где большая часть нашей работы выполняется виртуально, с использованием цифровых технологий. В Казахстанской системе образования существует устоявшаяся традиция изучения языков: учебно-методические материалы по преподаванию казахского и русского языков как второго иностранного.

Как известно, экспериментальной площадкой для проведения полиязычного образования в нашей республике является Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова. Имея большой интерес по развитию языковой политики в Республике Казахстан, Международная ассоциация межкультурных коммуникаций заинтересована в разработке теоретических и методологических основах.

Реальность сегодня такова, что университетские сотрудники, ежедневно активно реализуют задачу реформирования системы образования, что способствует построению конкурентоспособного полиязычного общества.

Таким образом, при практическом внедрении и развитии предметно языковой интеграции в лингвистическом образовании необходимо разработать четкий план его проведения, подобрать нужную методику, а также разработать структуру модели подготовки будущего учителя иностранного языка,

учитывая все нюансы, обращая внимание на международный опыт, сильные и слабые стороны методики [2].

Основные положения

Американский психолог Ч. Курран разработал метод «советника» (метод «консультанта»). Этот метод основан на гуманистическом подходе к образованию и психологической теории «консультанта», лежащей в основе обучения. Его консультирование и участие желательны во всех формах социальной активности человека, включая образование. [3, с. 49].

Метод Лозанова назван по термину «суггестология», он основан на теории и практике, использования похвалы учеников в процессе обучения. Этот метод был разработан и апробирован в Болгарии в 1960-х годах под руководством психиатра и педагога Г. Лозанова.

Метод Г.Лозанова основан на активации резервного копирования способностей человека. Он не в полной мере используется в педагогике и методиках обучения иностранным языкам, но значительно увеличивает память и способствует запоминанию большего количества материала в единицу времени.

Одним из самых эффективных способов повышения межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей является метод Web Quest. [4, с. 48]. Концептуально «Веб-квест» связан с проектированием, зародившимся в США в 1920-е годы, когда было предложено обучать по принципу «от теории к практике» для решения конкретных вопросов или проблем [5]. Суть этого подхода заключается в том, что для достижения заданного конечного результата студенты должны использовать множество междисциплинарных компетенций, работать самостоятельно, размышлять, планировать возможные результаты и многое другое [6].

Когда в 1995 году Берни Додж впервые упомянул об этом методе обучения, характер работы не изменился. Затем он создал уникальную образовательную программу, в которой учащиеся должны переходить с одного уровня на другой, используя различные ресурсы, включая Интернет, для решения поставленной задачи и достижения конечной цели [7].

Профессор Том Марч более подробно остановился на этой технологии, выделив особый вид поиска: веб-квесты (англ. web — сеть, web and quest — поиск, исследование) [8].

Сегодня в последнее десятилетие, мобильное изучение (m_Learning) создало новые модели обучения в различных контекстах. С развитием беспроводных сетей m_Learning знаменует новую веху в

технологии обучения иностранным языкам и позволяет получить доступ к любой информации в любое время и в любом месте [10, с.75].

Стивенс и Квантум описали *m_Learning* как «осмысленное обучение, которое происходит с помощью беспроводных портативных устройств, таких как сотовые телефоны, персональные цифровые помощники, мини-компьютеры или плееры iPod» [11, 134].

В отличие от других типов образования, изучение иностранных языков с помощью мобильных устройств предлагает возможности для инноваций, начиная с предположения, что учащиеся всегда в пути, и предпринимают действия в зависимости от того, где они изучают контекст, используя мобильные устройства.

Мобильные приложения помогают интегрировать учебные ресурсы и учащихся, а также помогают улучшить учебный опыт, который является частью процесса.

Перевернутый класс. Изучение материала и выполнение заданий происходит отлично от стандартного курса. Дома студент изучает теоретический раздел через Интернет на сайте, предоставленный преподавателем, часто в мультимедийном формате. На уроке выполняются практические задания очно в присутствии учителя.

«Перевернутый класс» - это смешанный подход к обучению, сочетающий онлайн-обучение с традиционным обучением в классе. Для учителей в нашей стране он является действенным примером раннего дистанционного обучения.

Казахстанский сайт «Орлеу» был создан для поддержки обучения учителей в рамках подготовки к профессиональному обучению, которое уже существовало в модели перевернутого класса. Кроме того, планируется использовать модель «Перевернутый класс» для учителей, чтобы продолжить свое образование (включая соответствующие курсы), этот курс будет также полезен и для будущих студентов [12].

Предметно языковая интеграция в лингвистическом образовании существует в Европе уже почти 20 лет, но она только начала рассматриваться в Казахстане. Б.А. Жетписбаева и ее соавторы отмечают, что «включение CLIL в Казахстане - дело формальное, по крайней мере, если оно будет реализовано в рамках частного учебного заведения ...» [12, с. 11].

Анализ последних исследований в области новаций в обучении иностранным языкам показал, что одним из актуальных направлений является внедрение в учебный процесс современных информационно-коммуникационных технологий, в частности технологий, связанных с мобильным обучением, которые обеспечивают оптимизацию учебного процесса, доступность и эффективность обучения, интеграцию обучающихся в информационное общество.

Описание материалов и методов

В связи с этим, в данной статье мы попытаемся восполнить пробел и внести вклад в изучение влияния электронного курса и технологии смешанного

обучения на формирование иноязычной межкультурно-коммуникативной компетенции студентов на университетском уровне в целом.

Платформы для реализации модели «Перевернутый класс»: *Eliademy* — обучающая платформа финской компании CVTec, созданная сотрудниками Nokia. *Eliademy* настраивает курс для браузера — в том же месте преподаватель может даже просматривать электронные таблицы и презентации PowerPoint. Преподаватели оставляют голосовые заметки под загружаемыми файлами — *Eliademy* организует такие лекции. Каждый урок может быть связан с одним домашним заданием. Дискуссионной ленты нет, есть форум, где преподаватели могут проводить групповые обсуждения. Регистрация в *Eliademy* бесплатна, но также есть возможность настроить право на прослушивание лекций.

Moodle — система управления курсами из Австралии. Сразу после регистрации платформа выявляет технические проблемы — настройки приватности, продолжительность курса и прочее. Преподаватели могут брать лекции из различных файлов и готовиться к выпускному экзамену. Это позволит вводить курс как модуль на другие сайты, используя специальный код приложения. *Moodle* также имеет возможность проводить опросы, словари, анкеты и базы данных.

Stepic — это простой веб-сервис для создания коротких курсов: поддерживаются форматы MOOC и SPOC, уроки можно размещать на других сайтах и платформах, включая Coursera, edX, Moodle, Canvas и другие. Чтобы создать курс, просто зарегистрируйтесь на сайте или войдите в систему с помощью Google, Facebook, Twitter, Coursera или даже учетной записи GitHub. *Stepic* предлагает подавать информацию небольшими «шагами». Каждый «шаг» — это изображение, небольшой текст, ссылка, вопрос или тест. Здесь нет строгой структуры — вы можете проверить свои знания после каждого предложения. Мобильное приложение *Stepic* отсутствует. Услуга бесплатная, все курсы бесплатные.

Исследуя теоретические и практические исследования и работы по формированию межкультурно-коммуникационной компетенции, была спроектирована модель, по которой проводилось исследование у группы студентов педагогического факультета по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» КазУМОиМЯ им. Абылай хана, в основе методики обучения которой, было применение смешанного обучения.

Результаты:

Цель исследования, выражена в разработанной модели - формирование межкультурной-коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка в условиях смешанного обучения.

К задачам представленной модели относятся:

- 1) повышение мотивации учащихся к выбору профессии учителя в педагогическом вузе в условиях смешанного обучения;
- 2) формирование первичных профессиональных, а также коммуникативных и социокультурных

знаний для реализации межкультурной педагогической коммуникации будущих учителей в педагогическом вузе в условиях смешанного обучения;

3) формирование межкультурных педагогических коммуникативных способности и умений будущих учителей в условиях смешанного обучения

Этапы формирования межкультурно-коммуникативной компетенции подразделяются на целевой, мотивационный, оценочный и результативный.

Целевой этап включает перечень документов, которые определяют значимость владения межкультурно-коммуникативной коммуникативной компетенцией в педагогической деятельности, а также ее место в образовательном процессе, включая особенности ее развития в ходе изучения иностранного языка.

Мотивационный этап заключается в заинтересованности будущего педагога в личном и профессиональном росте, совершенствовании инновационной деятельности и профессиональных коммуникативных умений [13, с. 38-63].

Операционально-деятельностный компонент выражен в умении будущего педагога применять различные коммуникативные технологии, быть эмоционально устойчивым, способным разрешать конфликтные ситуации конструктивно и др. [13, с. 38-63].

Процессуально-деятельностный компонент мотивационного этапа содержит организационно-педагогические условия, этапы, а также организационно-практический аспект, включающий формы обучения, методы и средства формирования межкультурной педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей.

Оценочный этап позволяет определить степень сформированности межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей. При составлении критериев мы исходили из компонентного состава межкультурной педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей на этапе обучения и их содержания.

Когнитивный критерий представлен наличием системных профессиональных и языковых знаний, необходимых для успешного осуществления педагогической деятельности, а также организации коммуникации в условиях межкультурного диалога.

Мотивационный критерий характеризуется наличием мотивации к профессиональной деятельности, саморазвитию, а также осознанием значимости коммуникативных навыков и их применения в целях организации образовательного процесса в поликультурных реалиях.

Деятельностный критерий предполагает владение определенными техниками и приемами эффективной организации межкультурного общения в педагогической сфере деятельности на практике.

Результативный этап - формирования межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей иностранного языка. Вместе с тем, для того чтобы определить основные направления

и способы формирования межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей ИЯ, необходимо выделить уровни сформированности вышеуказанного качества, которые содержатся в **результативном блоке** (рис. 5). В контексте модели Шкала Совета Европы (CEFR - Common European Framework of Reference [14] и требования к современному учителю послужили основой для выявления данных уровней и их особенностей. К ним относятся: «низкий», «средний», «высокий».

«Низкий» уровень подразумевает, что будущие учителя в ситуациях межличностного и межкультурного характера имеют недостаточный уровень сформированности личностных и профессиональных качеств. Низкий уровень проявляется в неумении применять различные коммуникативные техники, а также недостаточном объеме знаний о поликультурном мире

«Средний» уровень сформированности межкультурной педагогической коммуникативной компетенции в процессе профессиональной и межкультурной социализации будущих учителей демонстрирует наличие у них базовых знаний, что позволяет им дифференцированно вступать в коммуникацию с субъектами педагогической среды и добиваться результатов в совместной деятельности

«Высокий» уровень характеризуется тем, что будущие учителя готовы выступать участниками межкультурного диалога на основании компромисса, обмена духовными, культурными и профессиональными ценностями. Они ориентированы на профессиональное самосовершенствование и способны выстраивать учебно-воспитательный процесс эффективно, в соответствии с потребностями и особенностями учащихся.

Обсуждение:

Процесс подготовки будущих учителей к будущей профессиональной деятельности должен быть выстроен через их включение в ситуации педагогического и межкультурного характера на основе смешанного обучения. Отсюда следует, что формирование межкультурной педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей будет возможно при выполнении следующих педагогических условий:

1) выделение межкультурного педагогического коммуникативного содержания в дидактический блок;

2) построение профессиональной подготовки будущих учителей путем межпредметной интеграции дидактических единиц педагогической направленности, ориентированных на формирование межкультурно-коммуникативной компетенции;

3) использование современных методов смешанного обучения в профессиональной подготовке будущих учителей;

4) включение инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс студентов педагогического университета.

Выполнение данных организационно-педагогических условий также соответствует ряду этапов

по подготовке будущих специалистов к педагогической деятельности, к которым можно отнести следующие:

1) ознакомление с основами профессиональной деятельности педагога с последующим включением в образовательную среду вуза и ситуации межкультурного взаимодействия;

2) применение современных форм и методов для теоретического и практического обучения;

3) реализация межкультурно-коммуникативной компетенции на практике в ситуациях профессионально-ориентированной деятельности в поликультурной образовательной среде.

Эффективная организация данных этапов может быть возможна благодаря реализации на практике организационно-процессуального аспекта, который подразумевает использование определенных подходов, средств и форм обучения.

В данном исследовании применялось смешанное обучение для формирования межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей, поэтому использовались как традиционные, так и инновационные **методы обучения**. Среди методов обучения иностранному языку как главного средства формирования иноязычной межкультурной коммуникативной компетенции можно выделить применение цифровых технологий, которые позволяют использовать возможности сети Интернет и различных онлайн-ресурсов (онлайн журналы, газеты, сайты, платформы для онлайн-конференций и т.д.), в целях совершенствования коммуникативных навыков, межкультурных знаний, а также их интегрирования в ситуации профессионального взаимодействия. Также стоит отметить использование ролевых игр, дискуссии, дебатов, метод CLIL (Content and Language Integrated Learning), позволяющие овладевать специфическими знаниями и навыками через иностранный язык. Можно использовать и круглый стол, дающий возможность объединение учащихся в работу над редакцией англоязычного журнала, а также деятельности книжного клуба.

Уровень сформированности межкультурно-коммуникативной компетенции будущих учителей определялся с помощью тестирования до и после исследования, и в зависимости от результата тестов оценивался как высокий, средний и низкий. По результатам тестирования после экспериментальной работы определялась сформированность межкультурно-коммуникационной компетенции у субъекта исследования.

Таким образом, использование смешанного обучения дает широкие возможности в формировании межкультурно-коммуникативной компетенции будущего учителя иностранного языка. Навыки, приобретенные ими в ходе смешанного обучения, повысят их профессиональную и цифровую компетенцию и дадут возможность более успешно адаптироваться к своей будущей профессии учителя.

Список литературы:

1. Серикбаева, Н., & Джусубалиева, Д. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ. InterConf, (95), 273-282. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.027>
2. Состояние трехязычного образования в Казахстане. Аналитическая справка. - Астана: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2016. - 35 с.
3. Джусубалиева Д. М., Ашимова Х. Н. Пути повышения образовательного разрыва между городскими и сельскими общеобразовательными школами с использованием цифровых образовательных ресурсов. Цифровизация и формирование цифровой культуры: социальный и образовательный аспекты. 2019г. С.154-158.
4. Akhmetova M. Features of the trilingual dictionary compiling for content-subject education in the natural sciences // Journal of Language Research and Teaching Practice Ablai Khan Kazakh University of International Relations and World Languages. - 2018. - Vol. 2, № 2. - P. 6 - 16.
5. Об особенностях учебного процесса в организациях образования Республики Казахстан в 2020-2021 учебном году: Инструктивно-методическое письмо. - Нур-Султан: Национальная академия образования им. И. Алтынсарина, 2020. - 329 с.
6. Теория и практика современного иноязычного образования. Кунанбаева С.С. Алматы-2010.
7. Антикризисный план развития высшего образования, предложенный МОН РК (6 августа 2020 г.), https://www.inform.kz/ru/antikrizisnyy-plan-razvitiyu-vysshego-obrazovaniya-predlozhit-mon_a3680710
8. Модернизация иностранного языка: лингвокультурно-коммуникативный подход. Кунанбаева С.С. Алматы- 2010г.
9. Андреева М.В. Технологии веб-квест в формировании коммуникативной и социокультурной компетенции // Информационно-коммуникационные технологии в обучении иностранным языкам : тезисы докладов I Международной научно-практической конференции. М., 2004.
10. Кунанбаева С.С. Стратегические ориентиры высшего иноязычного образования. - Алматы, 2015 - 208 с.
11. Третья модернизация Казахстана. <https://www.zakon.kz/4860322-tretja-modernizacija-kazakhstan.html>
12. Жетписбаева Б.А. Расширение профессиональных функций педагогов при интегрированном обучении предмету и языку / Б.А.Жетписбаева, А.Е.Кубеева, Н. Мазачова // Вестн. Караганд. ун-та. Сер. Педагогика. - 2016. - № 4(84). - С. 8-15.
13. Белкина В. Н., Сергеева Г. В. Актуальные проблемы непрерывного профессионального образования будущих педагогов // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. II, № 1. URL: http://vestnik.yspu.org/releases/2011_1pp/35.pdf (дата обращения: 10.10.2022).
14. Common European Framework of Reference, CEFR. URL: <https://www.efset.org/ru/cefr/> (дата обращения: 10.10.2022).